

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛІДІЯ ГРЬОГЕР

Історичний ринок нерухомості Польщі – проблеми оцінки

Предмет дослідження. Стан історичного ринку нерухомості тісно пов'язаний із розвитком вільної ринкової економіки в Польщі. Протягом останніх 30–ти років зростає інтерес вітчизняних та іноземних інвесторів до історичних об'єктів. Найпривабливіші житлові об'єкти з минулих епох можуть досягати багатомільйонних цінностей.

Метою статті є представлення правових умов у сфері охорони й оцінки історичної нерухомості в Польщі; висвітлення поточних методологічних проблем при оцінці вартості історичних об'єктів.

Результати роботи. Окреслено правові питання захисту об'єктів історичної нерухомості. Здійснено аналіз ринку пам'яток нерухомості у Польщі та характеристика видів об'єктів історичної нерухомості. Висвітлено сучасні методологічні проблеми в діапазоні застосованих підходів до оцінки вартості історичних властивостей. Окреслено основні тенденції, що сьогодні функціонують на історичному ринку нерухомості Польщі.

Висновки. Розвиток історичного ринку нерухомості та упорядкування правил оцінки сприяють підвищенню суспільної обізнаності про цінність і рідкісність історичних об'єктів, підвищенню професійної матеріальної, фінансової та організаційної підтримки приватних власників та ефективності правових методів проти порушників власників нерухомості.

Ключові слова: історична власність, антикварна нерухомість, ринок нерухомості, підходи до оцінки, Польща.

ЛІДІЯ ГРЬОГЕР

Исторический рынок недвижимости Польши – проблемы оценки

Предмет исследования. Состояние исторического рынка недвижимости тесно связан с развитием свободной рыночной экономики в Польше. В течение последних 30 лет растет интерес отечественных и иностранных инвесторов к историческим объектам. Жилые объекты с прошлых эпох могут достигать многомиллионных ценностей.

Целью статьи является представление правовых условий в сфере охраны и оценки исторической недвижимости в Польше; освещение текущих методологических проблем при оценке стоимости таких объектов.

Результаты работы. Определены правовые вопросы защиты объектов исторической недвижимости. Осуществлен анализ рынка памятников недвижимости в Польше и характеристика видов объектов исторической недвижимости. Освещены современные методологические проблемы в диапазоне применяемых подходов к оценке стоимости исторических свойств. Определены основные тенденции на рынке исторической недвижимости Польши.

Выводы. Развитие рынка исторической недвижимости и упорядочения правил оценки способствуют повышению общественной осведомленности о ценности и редкости исторических объектов, повышению профессиональной материальной, финансовой и организационной поддержки частных владельцев и эффективности правовых методов против нарушителей владельцев недвижимости.

Ключевые слова: историческая собственность, антикварная недвижимость, рынок недвижимости, подходы к оценке, Польша.

LIDIA GROGER

Historical market of real estate of Poland – problems of evaluation

Subject of research. The state of the historical real estate market is closely linked to the development of a free market economy in Poland. Over the past 30 years, the interest of domestic and foreign investors to historic sites has grown. The most attractive residential properties from past ages can reach many millions of dollars.

The purpose of the article is to present legal conditions in the field of protection and assessment of historical real estate in Poland; coverage of current methodological problems when assessing the value of historical objects.

Results of work. The legal issues of protection of historical real estate objects are outlined. The analysis of the real estate market in Poland and the characteristics of the types of objects of historical real estate are analyzed. The modern methodological problems in the range of applied approaches to estimating the value of historical properties are highlighted. The main trends that are currently operating in the historical real estate market of Poland are outlined.

Conclusions. Developing the historical real estate market and streamlining valuation rules contribute to raising public awareness of the value and rarity of historical objects, increasing professional material, financial and organizational support of private owners and the effectiveness of legal methods against violators of real estate owners.

Key words: historical property, antique real estate, real estate market, approaches to valuation, Poland.

Постановка проблеми. Стан історичного ринку нерухомості тісно пов'язаний із розвитком вільної ринкової економіки Польщі. Протягом останніх 30–ти років зростає інтерес вітчизняних й іноземних інвесторів до історичних властивостей. Як правило, основною метою інвесторів, що купують такі властивості, є адаптація їх до об'єктів, які приносять прибуток їх власникам. Найчастіше об'єкти призначені для готелів і ресторанів. Сьогодні інвестор нечасто купує історичну нерухомість для власних житлових потреб. Аналізуючи історичний ринок нерухомості – житлову, постіндустріальну і післявоєнну нерухомість, можна спостерігати її постійний розвиток. Окрім того, ринок оборонних замків, зерносковищ, млинів, технічних споруд вказує на стагна-

цію і відсутність інтересу інвесторів (Robaczewski, 2009; Potaczala, 2006).

Польські замки, палаці й садиби популярні серед покупців, а їх ціни зазвичай коливаються від декількох сотень тисяч до навіть декількох десятків мільйонів злотих. Упродовж 2004–2017 рр. у Польщі здійснено 270 операцій з продажу історичної нерухомості на загальну суму 444 млн злотих.

За даними Кенаторію, в підготовленому звіті «Історія в ціні: історичні властивості в Польщі», найпривабливіші житлові об'єкти з минулих епох можуть досягати багатомільйонних цінностей. Так було у випадку з палацом Браницьких у Варшаві, який 2013 року продано на вільному ринку за 40 мільйонів злотих. Відповідно, сусідній па-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

лац Шанявських, заявлений у тендері, отримав ціну понад 21 мільйон злотих.

Нерухомість, яка була замком, палацом або особняком аж до 1945 р., у більшості випадків виконувала основну житлову функцію – родової резиденції. Після 1945-го, у результаті земельної реформи, майно було відібрано в існуючих власників, відбувся перехід від приватної власності до державної, а відповідно, і зміни функцій. Об'єкти були перетворені на школи, громадські чи медичні центри, нові державні установи, табори й комунальне житло. Зміна власника на державну скарбницю і їх функціонування в майбутньому спричинило зростаюче спустошення, особливо архітектурних елементів, що підкреслюють унікальний характер будівель. Нові користувачі, як правило, не піклувалися про стан збереження власності, що стало наслідком або незнання про історичну цінність, або превалювання відчуття спільного – це не моє, зумовило відсутність фінансових ресурсів для поточного ремонту. Догляд здійснювався зазвичай лише за найціннішими пам'ятками.

Системні перетворення, ініційовані в 1990-х роках, призвели до ситуації, коли Державне казначейство хотіло позбутися історичних характеристик, щоб вони не створювали додаткових витрат. Тоді панувала думка, що необхідно швидко продавати власність, навіть за низьку ціну, щоб знайти нового власника, який належно піклуватиметься про історичний об'єкт. Віддавання нерухомості за низькими цінами послужила причиною підозр у зловживанні та безгосподарності, що стало предметом судових засідань. Крім того, перенесення історичних властивостей на людей, які

фінансово не спроможні нести витрати на їх реконструкцію й утримання, привела до їх розрухи.

Основна **мета** поданої **статті** – представлення правових умов у сфері охорони й оцінки історичної нерухомості в Польщі; висвітлення поточних методологічних проблем при оцінці вартості історичних цінностей; указання на практику й закономірності, що діють на історичному ринку нерухомості Польщі.

Виклад основного матеріалу.

1. *Правовий захист нерухомого майна історичного характеру.* Термін «історична власність» слід розуміти як майно, внесене до реєстру пам'яток або охоплене реєстром пам'яток – національних, провінційних або муніципальних, а також інші об'єкти нерухомості, які, базуючись на конкретні закони, мають особливий характер для культурної спадщини. Концепція історичної пам'ятки була визначена в Законі від 23 липня 2003 року про охорону пам'яток і догляду за пам'ятниками. Акт також розділився на нерухомі, рухомі й археологічні реліквії. Об'єкти та їх частини чи збірки, які постали у зв'язку з діяльністю людини або пов'язані з нею і є свідченням минулих епох або подій, чие збереження є суспільним інтересом через їх історичну, художню чи наукову цінність, вважалися нерухомими. Відповідно до цього Закону формами охорони пам'яток у Польщі є внесення до реєстру пам'яток, визнання об'єкта як історичної пам'ятки, створення культурного парку та встановлення захисту в місцевому плані територіального розвитку або при прийнятті рішення про розміщення інвестицій у суспільне призначення чи рішення про умови будівництва.

Рисунок 1. Палац Браницьких (40 млн. злотих)

Рисунок 2. Палац Шанявських у Варшаві (21 млн. злотих)

Внесення до реєстру пам'яток є головним правовим інструментом захисту історичного ресурсу в Польщі. Цей реєстр створений на підставі положення Президента Республіки від 6 березня 1928 року про охорону пам'яток і діє на основі незмінних принципів протягом майже 90 років.

Введення конкретного об'єкта до відповідного реєстру пам'яток є завершенням адміністративної процедури, внаслідок чого видається адміністративне рішення про його внесення в реєстр пам'яток та розкриття цього факту в реєстрі землі й іпотеки. Ресурс реєстру постійно змінюється, що призводить як до впровадження нових об'єктів, що відповідають визначенню пам'ятки, так і видалення раніше наявних у реєстрі об'єктів, які з різних причин не підлягають подальшій охороні.

Пам'ятка, внесена до реєстру, за виконання певних умов, може бути вилучена з нього, що означає її позбавлення охорони природи. Підстави для видалення пам'ятки з реєстру визначаються ст. 13 Закону і сюди віднесено: знищення пам'ятки тією мірою, якою вона втрачає свою історичну, мистецьку чи наукову цінність, ставить під сумнів цінність, яка служить основою для внесення до реєстру пам'яток у нових наукових висновках, внесення пам'ятки до списку спадщини, в інвентарний музей або внесення до складу національного бібліотечного ресурсу.

Для всіх типів пам'яток, внесених до реєстру пам'яток, надається один із документів – реєстраційна картка нерухомої пам'ятки внесення до реєстру. Записна картка пам'ятки, внесена до реєстру, складена відповідно до чинних нормативних актів, відрізняється від картки пам'ятки, не внесеної до реєстру. Ґрунтовна колекція історичних відомостей про пам'ятку, докладні описи й фотодокументація повинні служити характеристичі її історичних особливостей. Обсяг інформації про пам'ятку, визначений Постановою від 26 травня 2011 року, є продовженням шаблону, встановленого на початку процесу інвентаризації, і донині не піддається сумніву.

Крім того, у розпорядженні установ, що спеціалізуються на охороні пам'яток, міститься фотографічна документація (негативи, відбитки, прозорі плівки) та допоміжні матеріали у сфері охорони пам'яток, отримані з колекцій інших установ, переданих за договорами й угодами, наприклад, картографічні матеріали, архівні документи, дизайн, іконографічні матеріали та інші архіви.

У Законі також зазначаються суб'єкти, які зобов'язані надавати субсидії на діяльність пам'яток, внесених до реєстру пам'яток. Цими суб'єктами є:

- Міністр культури та національної спадщини,
- 16 воєводських консерваторів,
- територіальні органи самоврядування (муніципалітети, повіти, воєводства).

Зазначений Закон визначає правила надання субсидій міністерствами й воєводствами. На додаток до зазначення заходів, для яких у Законі можуть бути передбачені субсидії, фіксується загальне правило, що субсидія може надаватися в розмірі 50% необхідних витрат на проведення консерваційних робіт, реставраційних або будівельних робіт. Проте було введено виняток, що дозволяє співфінансування діяльності на території пам'ятки у більшій кількості, до 100% від обґрунтованих витрат. Це можливо лише при застосуванні принаймні однієї з наступних умов:

- пам'ятка має унікальну історичну, художню чи наукову цінність;
- пам'ятка вимагає проведення технологічно складних консерваційних, реставраційних або будівельних робіт;
- природоохоронний статус пам'ятки потребує негайних консерваційних, реставраційних або будівельних робіт.

Варто також згадати про фінансові ресурси з європейських фондів, які можуть бути виділені на діяльність у сфері охорони пам'яток, відповідно до чого субсидується здійснення консерваційних, реставраційних та охоронних робіт на нерухомих пам'ятках разом із їх оточенням і рухомими пам'ятками.

2. Антична нерухомість у Польщі. За даними 2018 року, в Центрі національної спадщини (Польща) налічується 64809 пам'яток, з яких 22221 – нерухомі пам'ятки (34% запасів). Більшість нерухомих пам'яток – це об'єкти, які виконують сакральні функції: стіни, монастирі. Наступною групою з точки зору чисельності є житлові об'єкти (рис. 1).

3. Аналіз ринку пам'яток нерухомості у Польщі. Більшість угод із замками, палацами і судами відбувалися в 1990-х роках, і часто в них брали участь заможні польські бізнесмени. Водночас не було зареєстровано жодних компіляцій або реєстрів, у яких були б зафіксовані операції з пам'ятками. Лише на початку XXI ст. стали вказу-

Рисунок 3. Структура пам'яток історичної спадщини Польщі за функцією станом на 2017 р.

Джерело: власне дослідження, засноване на «Звіті про стан збереження нерухомих пам'яток Польщі. Пам'ятники, занесені до реєстру пам'яток «Національний інститут спадщини», 2018.

Рисунок 4. Кількість пам'яток нерухомоті в Польщі на 1000 км.кв. воєводств у 2017 році

Джерело: Звіт про стан збереження нерухомих пам'яток у Польщі. Пам'ятники, занесені до реєстру пам'яток «Національний інститут спадщини», 2018.

Рисунок 5. Кількість об'єктів, вилучених з реєстру пам'яток Польщі в 1954–2015 рр.

Джерело: Звіт про стан збереження нерухомих пам'яток у Польщі. Пам'ятники занесені до реєстру пам'яток «Національний інститут спадщини», 2018.

Рисунк 6. Динаміка операцій на ринку пам'яток нерухомості Польщі

вати історичні об'єкти та їх потенціал, серед інших, туризм.

Причинами зростання інтересу в цьому сегменті ринку стали:

- позбавлення Державних казначейств або муніципалітетів від парків або палацових комплексів через високі витрати, пов'язані з їх утриманням. Особливо, якщо вони занесені до реєстру пам'яток;

- попит на нові функції й історичні об'єкти мають великий конференц- та готельний потенціал;

- старі власники після повернення своїх прав на сімейні товари також продавали їх, маючи проблеми з витратами на утримання.

На сьогодні палаци й садиби користуються найбільшим інтересом інвесторів, особливо в Нижній Сілезії та в околицях Бидгоща. Продаж замків є менш успішним – з 2004 року з ними виконано лише одинадцять операцій. Рентабельність інвестицій також можлива за наявності палацового будинку. Ціни історичних палаців і замків істотно відрізняються – залежно від місця розташування, технічного стану, чи працює підприємство і чи є воно прибутковим. Деякі інвестори шукають нерухомість, яка не охоплена суворою охороною, єдиною привабливістю якої є земля. Інші шукають вдало розташовані об'єкти, які містять великий потенціал.

Фото 1. а) Готель Granngary у Вроцлаві, декорований у стінах колишнього солодового заводу; б) готель Andels в Лодзі в колишній будівлі ткацької фабрики.

Джерело: *Зерносковище – Готель La Suite, Віденський готель Hotel Andel's Lodz – Лодзь.*

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Варто виокремити ще одну категорію – історичні промислові об'єкти. Колишні заводи, інші будівлі цього типу в хороших місцях сьогодні широко використовуються для комерційних або житлових проєктів. Відродження пам'яток промисловості, як і багатоквартирних будинків, є сферою великих міст. Компанії найчастіше використовують історичні промислові будівлі, які частково оновлюються і розширюються, і все це для абсолютно різних, нових цілей – у таких приміщеннях зазвичай створюються сучасні торгові площі, офіси й квартири типу лофт.

Одним із типових, найбільш флагманських прикладів є, звичайно, Manufaktura в Лодзі (фото 1b). Популярність цього виду власності опосередковано підтверджується великою кількістю нових проєктів. Прикладом може служити й butik–готель Grannary у Вроцлаві, оформлений у стінах колишнього середньовічного солодового будинку (фото 1a).

Інший тип будинків, які стають щораз затребуванішими – це багатоквартирні будинки. На вторинному ринку клієнти шукають квартири в таких будівлях, часто добре розташованих, безпосередньо в старих містах або в їх околицях. Ці будівлі мають настільки великий потенціал, що вони придатні для нерухомості з ексклюзивним характером. За даними WGN, у середньому за будівництво 600–700 метрів для реконструкції нині необхідно сплатити близько 1,5–2 млн злотих. Значно вищі ціни діють у великих містах, особливо для відремонтованих будівель. Скажімо, у Гданьку

для історичного багатоквартирного будинку, розташованого поблизу старого міста (500 кв. м), потрібно було заплатити цілих 14 мільйонів злотих, ціна за квадратний метр – 27 тисяч злотих.

Приклади пропозиції продажу об'єктів нерухомості подано на рис. 8.

3. *Оцінка вартості історичних властивостей.* Методологічна основа є детальним положенням Положення про оцінку майна та підготовку оціночного апарату, включена до Національної ради Польської федерації асоціації оцінювачів, прийнятої у 1998 році та взятої за основу використання експертами з нерухомості стандарту V.3 «Оцінка історичних властивостей». Цей стандарт розроблений разом із коментарем (містить словник основних понять), а з 2008 року він включений до загальних національних правил оцінки польської асоціації оцінювачів (Bogdani 2015 та інші 2015). Питання специфіки оцінки історичних властивостей також включено до Міжнародних стандартів оцінки (МСО) 2011 року, розроблених Комітетом з міжнародних стандартів оцінки (IVSC). Серед стандартів активів є Міністерство внутрішніх справ 230 «Права на власність» разом із додатком «Історичні властивості» (Міжнародні стандарти оцінки 2011, ПФСРМ). Визначенню вартості історичної власності у кожному випадку завжди повинно передувати отримання думки опікуна воєводства про призначення й використання історичної власності у спосіб, що відповідає принципам догляду за пам'ятками та відповідною історичною цінністю.

Рисунок 7. Кількість пам'яток нерухомості, що пропонуються до продажу в Польщі (травень 2019 р.)

<p>bestseller</p> <p>nowosc</p> <p>Zamek Ćmielów, gm Ćmielów, woj. Świętokrzyskie</p> <p>Zobacz szczegóły</p>		
<p>bestseller</p> <p>Zamek Węgorzewo, gmina Węgorzewo, woj. Warmińsko-Mazurskie</p>		
Пропозиції продажу замків		
<p>nowosc</p> <p>Pałac Kijany, gm. Spiczyn, woj. lubelskie</p> <p>Zobacz szczegóły</p>		
<p>nowosc</p> <p>Pałac Przydatki, gm. Brodnica, woj. Kujawsko-pomorskie</p>		
Пропозиції з продажу палаців		
<p>bestseller</p> <p>nowosc</p> <p>Dwór Sobolew, gm. Sobolew, woj. Mazowieckie</p> <p>Zobacz szczegóły</p>		
<p>nowosc</p> <p>Dwór Sokola Góra, gm. Wielgomłyny, woj. Łódzkie</p>		

Рисунок 8. Приклади пропозицій продажу об'єктів нерухомості у Польщі

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Велику частину вартості історичних властивостей оцінюють із застосуванням традиційних правил (порівняльний підхід до порівнюваних об'єктів нерухомості, що знаходяться на ринку, або дохідний підхід для об'єктів, які можуть генерувати дохід) – табл. Дозволяється застосовувати метод витрат, але лише за методом вартості заміщення. Об'єкти, які існують на місцевому ринку нерухомості, а також їх довіру (Pawlikowska–Piechotka 2000), тому роль оцінювача з відповідними знаннями, досвідом і навіть інтуїцією є надзвичайно важливою, особливо коли оцінка стосується не тільки будівельного об'єкта, але і його історичного шару, мистецької цінності.

Вибір будь-якого з підходів завжди може виявитися суперечливим при порівняльному підході на сучасному етапі розвитку ринку, а правильне і надійне визначення суми виправлень іноді неможливе. Відсутність загального аналізу, недостатня кваліфікація в галузі історії мистецтва і архітектури, невелика кількість і висока неоднорідність угод і даних призводять до сум-

нів у багатьох прийнятих поправках. Вибір дохідного підходу часто диктується вірою в високий дохід потенційного покупця. Аналіз рентабельності адаптації багатьох історичних будівель для комерційних цілей однозначно показав, наскільки важко досягти потенційного прибутку, зберігаючи при цьому всю суворість збереження.

Таким чином, вартість, або змішаний підхід, залишається. Незважаючи на очевидні недоліки, через аргументи, наведені вище, визначити ринкову вартість таких об'єктів важливо з трьох причин.

По-перше, витратний підхід у даному випадку, показав би взаємозв'язок між необхідними витратами на приведення об'єктів до стану, якого вимагають природоохоронні принципи і будівельне законодавство, і поточного стану об'єктів.

По-друге, ознайомлення зі згаданими відносинами надасть висновок потенційному покупцеві в масштабі підприємства. Це важливий фактор, який впливає на рішення покупців.

По-третє, це зробить власником (Державну скарбницю або муніципалітет) і збереже відпо-

Підходи до оцінки історичних властивостей, що регулюються Законом ПР

№ з/п	Мета оцінки	Методика оцінки	
		визначена методикою	рекомендована
1.	Переддоговірні перемовини про укладення цивільно-правового договору		порівняльний підхід до дохідного підходу; витратний підхід; змішаний підхід
2.	Підставою для визначення гербового збору є укладення цивільно-правового договору	порівняльний підхід; дохідний підхід; змішаний підхід	
3.	Основа визначення податку на спадщину та пожертвування	порівняльний підхід; дохідний підхід; змішаний підхід; витратний підхід	
4.	Підстава для визначення стартової ціни – тендерної власності на нерухоме майно, внесеного до реєстру пам'яток, що знаходиться у розпорядженні Державного казначейського агентства сільськогосподарської власності	порівняльний підхід; дохідний підхід; витратний підхід; змішаний підхід	
5.	Підстава для визначення розміру компенсації за експропріацію	порівняльний підхід; дохідний підхід; змішаний підхід	
6.	Підстава для визначення вартості майна, що залишається за кордоном	порівняльний підхід; дохідний підхід; витратний підхід; змішаний підхід	витратний підхід
7.	Підстава для подання заяви на рішення міністра внутрішніх справ про дозвіл на придбання нерухомості іноземцями		порівняльний підхід; дохідний підхід; витратний підхід; змішаний підхід
8.	Інші, не перелічені оцінки		за рішенням оцінювача

Джерело: А. Еліасевич «Чи є пам'ятник різною власністю?»

відальність за фінансові наслідки рішень щодо збереження (Fraczek Musial).

Нематеріальні активи (архітектурні, історичні), пов'язані з історичним об'єктом, присутні як додаток до матеріальної вартості. Знижки та кошти з європейських фондів не враховуються при оцінці вартості історичної нерухомості – відповідний пункт повинен бути включений до опитування експертів оцінки нерухомості.

Висновки

Особливості історичної власності зумовлюють специфіку їх оцінки та функціонування ринку цього сегмента нерухомості. На ринку нерухомості інвестори насамперед зацікавлені в палацах і садибах. Ціни, залежно від стану нерухомості, варіюються від декількох сотень злотих до декількох тисяч за квадратний метр. Порівняння пропозицій продавців особняків і палаців з новими житловими проектами у багатьох випадках показує, що середня вартість покупки будинку або квартири в основних агломераціях Польщі перевищує ціну приміських об'єктів, зазначених у реєстрі пам'яток.

Стимулом для покупців є положення Закону про охорону пам'яток і догляду за пам'ятниками від 23 липня 2003 року, що дає 50%-тну знижку при купівлі нерухомості з цього сегмента. В обмін на поступки від продавця (агентства сільськогосподарської нерухомості) покупець зобов'язується витратити зекономлені кошти на оновлення та реконструкцію об'єкта.

Обмеження, пов'язані з підготовкою нерухомості до використання, не стримують підприємців, які в первинній розробці і мають високу історичну цінність, що вбачають потенціал у розвитку бізнесу.

Найбільшою групою покупців є ті, хто діє або планує розпочати свою діяльність у готельному, туристичному, громадському та курортному секторах. Зростання інтересу до Польщі через публікації, які формують думку, сприяє розвитку цієї галузі. Наприкінці 2015 р. Lonely Planet, найбільший у світі видавець туристичних довідників, назвала Польщу серед десяти найпривабливіших місць у світі для проведення відпусток у 2016 р. Вона на другому місці в рейтингу Lonely Planet Best in Travel. Рейтинг стосувався цілей, заради яких варто відвідати у 2019 р. Дослідження показують, що клієнти раді залишатися в історичних будівлях, вони цінують чудову архітектуру й особливий мікроклімат.

Все частіше історичні будівлі використовують для своїх потреб різні типи культурно-освітніх закладів.

Продаж будівель із ресурсів Агентства здійснюється у формі необмеженого тендеру, що означає рівність правил перевірки при застосуванні до пропозицій, поданих суб'єктами господарювання, приватними особами або установами місцевого самоврядування.

Трансформація пам'ятки відповідно до прагнень покупця не може бути здійснена без відома воєводського консерватора, тож однією з умов допуску до тендера є представлення так званої прикладної програми разом із позитивною думкою експерта.

Придбання історичної нерухомості може здійснюватися на умовах розтермінування, завдяки чому. Завдяки такому рішення інвестор отримує час для нагромадження додаткових коштів. Інший варіант – цільові субсидії з державного бюджету та органів місцевого самоврядування, які надаються такими установами, як Міністерство культури й національної спадщини, офіси пам'ятників воєводства, комуни та повіти. Шанси на отримання державної допомоги збільшуються пропорційно до вартості підприємства.

Вартість історичної власності визначається насамперед законом, що діє в Польщі, захищає всі пам'ятки, і водночас зобов'язує їх власників піклуватися про них незалежно від стану збереження або факту внесення в офіційні реєстри. Основним нормативно-правовим актом, що стосується оцінки історичних об'єктів, а також Закону про управління нерухомістю, який регулює загальні принципи оцінки майна, є виконавче регулювання до нього – положення про оцінку та підготовку звіту про оцінку. Положення регламенту обмежуються лише тим фактом, який слід враховувати при визначенні вартості нерухомості з використанням порівняльного й дохідного підходів.

Не існує правового регулювання у сфері визначення чинників, які необхідно включити до визначення вартості нерухомості, внесеної до реєстру пам'яток, з використанням змішаного й витратного підходів.

Правові положення та методичні вказівки не містять пояснення (вказівка чіткої процедури), яким чином оцінювач повинен розрізняти й враховувати нематеріальні активи, що впливають на вартість майна при оцінці. Індивідуальна інтерпретація вибору та правил визначення вартос-

ті нематеріальних ознак оцінювача нерухомості може призвести до того, що однакове майно з історичним характером матиме суттєво різні значення, встановлені різними оцінювачами майна.

Тимчасова інтерпретаційна записка (колишній Стандарт V.3) «Оцінка історичних властивостей», що діє згідно з «Загальними національними правилами оцінки», розробленими Федерацією асоціацій оцінювачів, та міжнародними стандартами, яка наразі функціонує та практично використовується оцінювачами майна, служить методологічною основою для оцінки історичних властивостей. (Оцінка – Додаток до Міністерства внутрішніх справ 230 «Історичні властивості»).

Розвиток історичного ринку нерухомості та упорядкування правил оцінки сприяли б підвищенню суспільної обізнаності про цінність і рідкісність історичних властивостей, загальнодоступних баз даних електронних історичних пам'яток, а також інформації про ціни на нерухомість, одноманітності інтерпретації чинного законодавства, підвищенню професійної матеріальної, фінансової та організаційної підтримки приватних власників та ефективності правозастосування проти порушників власників нерухомості.

Список використаних джерел

1. Bogdani M. (2015). Запропоновані правила оцінки історичних властивостей – початкові припущення. [в:] «Оцінювач Малопольської», 2 (86), с. 98–44.
2. Bogdani M., Grzesik K., Kiziniewicz A., Tarnawski L. (2015). Пропозиції для перевірки історичної методології оцінки нерухомості. [в:] «Малопольський оцінювач». Матеріали конференції, с. 109–120.
3. Eliasiewicz A. (2002). Чи є пам'ятник різною нерухомістю? [в:] A. Chrzanowski, Оцінка нерухомості ...
4. Fraczek R., Musial P. (2012). Проблеми інвестування в антикварну нерухомість, [в:] Nwiat Nieruchomosci, No.79, с. 41–45.
5. Jasinski J. (2015). Специфіка правових і методологічних детермінант оцінки історичних властивостей. [в:] Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 14 (3), с. 61–73.
6. Jasinski J. (2015). Аналіз нерухомих пам'яток та обмеження ринкового обороту в Польщі. [в:] Acta Scientiarum Polonorum, 14 (2), с. 21–40.
7. Міжнародні стандарти оцінки (2011). ПФСРМ, Варшава. Тимчасова пояснювальна записка (Стандарт V.3) Оцінка історичних властивостей (2015). PSRWM, Варшава.
8. Pawlikowska–Piechotka, A. (2002). Туристичні інвестиції в історичні будівлі. [в:] Землевпорядник, № 2.

9. Potaczala, M. (2006). Замок в ціні рядового будинку. [в:] Rymek в історичній нерухомості в Польщі, Краківський ринок нерухомості, 4.

10. Robaczewski, M. (2009). У кліматі старого багатоквартирного будинку. [в:] Forbes O3.

11. Постанова Ради Міністрів від 21 вересня 2004 року про оцінку майна та підготовку звіту про оцінку. OJ від 2004 р., № 207, ст 2109, OJ від 2005 р., № 196, ст 1628 та OB від 2011 р., № 165, ст +985.

12. Закон від 21 серпня 1997 року про управління нерухомістю. OJ з 1997 р., № 115, ст 741, тобто джужина U. 2015 р., Ст. 782, 985, 1039.

13. Закон від 23 липня 2003 року про охорону пам'яток і охорони пам'яток. OJ з 2003 р., № 162, ст. 1568, тобто OJ з 2014 року, пункт 1446, разом з подальшими змінами.

References

1. Bogdani M. (2015). Zaproponovani pravyla otsinky istorychnykh vlastyvoitei – pochatkovi prypushchennia. [v:] «Otsiniuvach Malopolskoi», 2 (86), s. 98–44.
2. Bogdani M., Grzesik K., Kiziniewicz A., Tarnawski L. (2015). Propozycii dlia perevirky istorychnoi metodologii otsinky nerukhomosti. [v:] «Malopolskiy otsiniuvach». Materialy konferentsii, s. 109–120.
3. Eliasiewicz A. (2002). Czy ye pamiatnyk riznoiu nerukhomistiu? [v:] A. Chrzanowski, Otsinka nerukhomosti ...
4. Fraczek R., Musial P. (2012). Problemy investuvannia v antykvartnu nerukhomist, [v:] Nwiat Nieruchomosci, No.79, s. 41–45.
5. Jasinski J. (2015). Spetsyfika pravovykh i metodolohichnykh determinant otsinky istorychnykh vlastyvoitei. [v:] Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 14 (3), s. 61–73.
6. Jasinski J. (2015). Analiz nerukhomyykh pamiatok ta obmezhenia rynkovoho oborotu v Polshchi. [v:] Acta Scientiarum Polonorum, 14 (2), s. 21–40.
7. Mizhnarodni standarty otsinky (2011). PFSRM, Varshava. Tymchasova poiasniuvalna zapyska (Standart V.3) Otsinka istorychnykh vlastyvoitei (2015). PSRWM, Varshava.
8. Pawlikowska–Piechotka, A. (2002). Turystychni investycii v istorychni budivli. [v:] Zemlevporiadnyk, № 2.
9. Potaczala, M. (2006). Zamok v tsini riadovoho budynku. [v:] Rymek v istorychnii nerukhomosti v Polshchi, Krakivskiyi rynek nerukhomosti, 4.
10. Robaczewski, M. (2009). U klimati staroho bahatokvartyrnogo budynku. [v:] Forbes O3.
11. Postanova Rady Ministriv vid 21 veresnia 2004 roku pro otsinku maina ta pidhotovku zvitv pro otsinku.

OJ vid 2004 r., № 207, st 2109, OJ vid 2005 r., № 196, st 1628 та OV vid 2011 r., № 165, st +985.

12. Zakon vid 21 serpnia 1997 roku pro upravlinnia nerukhomistiu. OJ z 1997 r., № 115, st 741, tobto diuzhyna U. 2015 r., St. 782, 985, 1039.

13. Zakon vid 23 lypnia 2003 roku pro okhoronu pamiatok i okhorony pamiatok. OJ z 2003 r., № 162, st. 1568, tobto OJ z 2014 roku, punkt 1446, razem z podalshymy zminamy.

Дані про автора

Лідія Грьогер,

доктор, професор, Лодзинський університет, Інститут екологічного та просторового планування

e-mail: groeger@interia.pl

Данные об авторе

Лидия Грьогер,

доктор, профессор, Лодзинский университет, Институт экологического и пространственного планирования

e-mail: groeger@interia.pl

Data about author

Lidia Grzeger,

Doctor, Professor, Lodz University, Institute of Ecology and spatial planning

e-mail: groeger@interia.pl

УДК 330

ПУЗИРЬОВА П.В.

Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу стратегічного розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери та концептуальне їх функціонування.

Метою дослідження є дослідження концепції функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери в сучасних ринкових динамічних умовах.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що концептуальні засади підприємства готельно-ресторанної сфери базуються на визначенні основної концепції функціонування підприємства з урахуванням орієнтації його на певні сегменти споживчого ринку. Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери набуває особливого значення, оскільки для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанної сфери повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Подальший розвиток підприємств готельно-ресторанної сфери неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного та ресторанного ринку.

Галузь застосування результатів. Туризм, готельно-ресторанна справа, менеджмент, управління підприємством, стратегічне управління.

Висновки. Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери необхідна для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанної сфери, які повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Подальший розвиток підприємств готельно-ресторанної сфери неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного та ресторанного ринку. Визначено, що основними напрямками підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної сфери є: персоніфікація обслуговування та орієнтація на потреби клієнтів; створення умов для залучення додаткових інвестицій в об'єкти готельного і ресторанного бізнесу; широке запровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій; підвищення